

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

CROMOMICOSIS: ENDEMIAS FAMILIAR INVALIDANTE DE LOS CRIADORES DE CAPRINOS EN LAS ZONAS RURALES SEMIÁRIDA DEL ESTADO FALCÓN

Yegres Francisco, Paris Luis, Hernández Henri, Yegres Nicole R.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Estado Falcón, Venezuela

fyegres@gmail.com

RESUMEN

La cromomicosis, micosis profunda crónica invalidante no contagiosa, se adquiere mediante la inoculación del hongo presente en la vegetación. Esta enfermedad es de distribución mundial. Se registran casos en todo el territorio nacional, siendo endémica en los estados Lara, Zulia y Falcón. El objetivo de este estudio fue contribuir al control de la misma mediante la localización, diagnóstico y tratamiento de los afectados, para evitar la evolución hacia la invalidez y el consecuente deterioro de su calidad de vida. Se hicieron salidas de campo y contactos con las medicaturas rurales y consejos comunales de la zona semiárida. El diagnóstico se logró mediante visualización de las formas características del hongo causal en las escamas de las costras retiradas del borde de las lesiones; la identificación mediante microcultivo en lámina y observación de la morfología. La casuística estudiada en el laboratorio hasta el 2008 fue de 500 casos y recientemente reportamos 35 nuevos casos desde Enero a Julio del 2012 por *Cladophialophora carrionii*. Se confirmó que se trata de una enfermedad laboral y familiar que afecta predominantemente a los criadores de caprinos, del masculino en los miembros superiores. Se logró el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Salud en cuanto al suministro del tratamiento, el cual se encuentra fuera del alcance de los pacientes por su alto costo. Se recomienda seguir divulgando este problema de salud pública, con el fin de reducir el número de casos activos y en las poblaciones más pobres de la zona semiárida el estado Falcón.

Palabras clave: cromomicosis, endemia, criadores de caprinos, zonas rurales semiáridas.

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

CROMOMICOSIS: ENDEMIAS FAMILIAR INVALIDANTE DE LOS CRIADORES DE CAPRINOS EN LAS ZONAS RURALES SEMIÁRIDA DEL ESTADO FALCÓN

Introducción

La cromomicosis es una enfermedad crónica granulomatosa de la piel, la cual suele evolucionar hacia la invalidez del miembro afectado. Esta patología es causada por varios hongos oscuros, es de distribución mundial y endémica en la región noroccidental de Venezuela. En particular los estados Lara, Zulia y Falcón. Los principales agentes implicados son *Cladophialophoracarrionii* en las zonas de vegetación xerófila y *Fonsecaea pedrosoi* en zonas sub-húmedas. Desde la década de los ochenta, se ha investigando la endemia en nuestro laboratorio. El agente etiológico identificado fue *C. carrionii* siendo los criadores de caprinos del sexo masculino lo más afectados en el estudios [Richard Yegres y Yegres 1,2,3,4.] Uno de los objetivos de la UNEFM fue contribuir a mejorar las condiciones de vida de los campesinos del estado Falcón mediante la investigación. Durante tres décadas, conjuntamente con los estudiantes de medicina, se hizo el diagnóstico en nuestro laboratorio de micología y se investigaron los factores que pudieran explicar la endemia de cromomicosis en la zona rural del estado.

Materiales y Métodos

Se hicieron salidas de campo y contactos con las medicaturas rurales y consejos comunales de la zona semi-árida. El diagnóstico clínico basado en el aspecto y tiempo de evolución de las lesiones posterior a la ocurrencia de traumas con la vegetación, se confirmó mediante visualización de las formas características del hongo causal en las escamas costras retiradas del borde de las lesiones; la identificación de la especie se realizó mediante micro-cultivo en lámina estudiando la morfología. No se realizó histopatología ya que la concentración del

CROMOMICOSIS: ENDEMIAS FAMILIAR INVALIDANTE DE LOS CRIADORES DE CAPRINOS EN LAS ZONAS RURALES SEMIÁRIDA DEL ESTADO FALCÓN

agente en las escamas costras, resulta muy eficiente al examen directo para evidenciar la forma parasitaria del hongo o cuerpo esclerótico. La historia de de cada paciente se complementó con los 4 apellidos (de cada uno de los progenitores) se hicieron los árboles genealógicos para comprobar la consanguinidad en esas poblaciones rurales aisladas dedicadas a la agricultura y cría de ganado caprino con tendencia a la endogamia.

Resultados

La casuística nacional reportada por los Grupos de Trabajo en Micología y publicaciones en de esta poblacion revistas nacionales permitió realizar una sumatoria de los casos publicados hasta el año 2008.

En la revisión realizada se pudo observar que se registran casos en todo el territorio nacional, siendo endémica en los siguientes estados; Lara con 178 casos que representa un (19%) , Zulia con 186 (20%) y Falcón 500 (55%) y en otros estados 54 (5%).

CROMOMICOSIS: ENDEMIAS FAMILIAR INVALIDANTE DE LOS CRIADORES DE CAPRINOS EN LAS ZONAS RURALES SEMIÁRIDA DEL ESTADO FALCÓN

La casuística estudiada en laboratorio de la universidad hasta el 2008 fue de 500 casos y recientemente reportamos 35 nuevos casos desde enero a julio del 2012 por *Cladophialophora carrionii*. Se confirmó que se trata de una enfermedad laboral y familiar que afecta predominante a los criadores de caprinos del sexo masculino en los miembros superiores. Se evidenció, la frecuencia de los casos en algunos grupos familiares, expuestos por su actividad laboral a los traumatismos frecuentes en la reservárea de *C. carrionii*, asociada a la tendencia de esta población rural al establecimiento de uniones de consanguinidad entre descendientes.

Se pudo establecer que se trata de una endemia rural, laboral y familiar, así como demostrar que la búsqueda de los casos entre los familiares de cada paciente, representa una estrategia muy eficiente para la detección temprana y una posibilidad cierta y comprobada de reducir el número de casos activos en la zona endémica, así como impedir la evolución hacia la invalidez parcial del miembro afectado mediante el tratamiento a tiempo. (Figura 2)

Figura 2: cuatro (4) pacientes tratados. 3 hermanos con tiempo de evolución creciente hasta 30 años (ultimo a la derecha) en el cual se aprecia deformación irreversibles del miembro afectado. Un sobrino con lesión inicial. Se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado durante 3 décadas, el problema parece desconocido en la zona rural, tanto en la población como en los servicios de salud por lo cual seguimos publicando estos casos.

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

CROMOMICOSIS: ENDEMIA FAMILIAR INVALIDANTE DE LOS CRIADORES DE CAPRINOS EN LAS ZONAS RURALES SEMIÁRIDA DEL ESTADO FALCÓN

Se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado durante 3 décadas, el problema parece desconocido en la zona rural, tanto en la población como en los servicios de salud por lo cual seguimos publicando estos casos.

Conclusiones

Se recomienda seguir divulgando este problema de salud pública en la zona endémica con el fin de reducir el número de casos activos y la invalidez en las poblaciones más pobres de la zona semi-árida el estado Falcón.

Referencias Bibliográficas

Richard-Yegres N, Yegres F. (1.987) *Cladosporium carrionii* en vegetación xerófila: aislamiento en una zona endémica para la cromomicosis en Venezuela. *Derm Venez*; 25:15-8.

Richard-Yegres N, Yegres F, (1.992) Zeppenfeldt G. Cromomicosis: endemia rural, laboral y familiar en Venezuela. *Rev Iberoam Micol.* ;9:38-41.

Richard-Yegres N.,y Yegres F., (2.007) *Cladophialophora carrionii*, hongo causante de la endemia de Cromomicosis en criadores de caprinos de la zona semi-árida noroccidental de Venezuela.

Salus. 7: 11(1) Yegres, F., Richard de Yegres N., Pérez Blanco M. (2.010). Cromomicosis, *Dermatología Iberoamericana On Line*.

OBSERVADOR DEL CONOCIMIENTO

VOL 2. N° 1 ENERO 2014.

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA

CROMOMICOSIS: ENDEMIAS FAMILIAR INVALIDANTE DE LOS CRIADORES DE CAPRINOS EN LAS ZONAS RURALES SEMIÁRIDA DEL ESTADO FALCÓN

Agradecimiento

Se logró el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Salud en cuanto al suministro del tratamiento. a Claude M. Richard por donar el Efudix para tratamiento tópico A los estudiantes y Profesores de Medicina de la Universidad Francisco de Miranda, Daniel y Juan Carlos Yegres por diseñar y donar el afiche que se está distribuyendo en la zona endémica del estado Falcón.